

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 300 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turopova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Правленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhriddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	

Raqamlashtirish jarayonini o'z vaqtida boshlagan davlatlar rivojlanib, aksincha an'anaviy tizimda faoliyat olib borgan davlatlar taraqqiyotdan orqada qolayotganligini ko'rishimiz mumkin.

Global iqtisodiyotga shu qadar ta'sir ko'rsatayotgan raqamli iqtisodiyot aslida nima, degan savol tug'iladi. Raqamli iqtisodiyot – bu axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy aloqalarni amalga oshirish tizimidir.¹

“Raqamli iqtisodiyot – bu onlayn xizmatlar ko'rsatish, elektron to'lovlarni amalga oshirish, internet savdo, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishdagi, qisqacha aytganda, xo'jalik faoliyatini yuritish va boshqa turdagi sohalarni raqamli kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan faoliyatdir.”² Bunda asosiy omil raqamlar ko'rinishidagi ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni, katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash va bu natijalarni tahlil qilish orqali barcha sohalarda avvalgi tizimdan samaraliroq yechimlarni tatbiq qilishdir.

Bugungi kunda mamlakatda ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga alohida e'tibor qarab kelinmoqda. Xususan, respublikamizda “Raqamli O'zbekiston – 2030” dasturining ishlab chiqilganligi va undagi chora-tadbirlarning amalga oshirilayotganligi fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. “...tashkilotlar faoliyatida raqamli texnologiyalardan keng foydalanish, shu jumladan ularning axborot tizimlari va resurslarining samarali ishlashi, elektron o'zaro ta'sirni tashkil etish, boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, shuningdek, kiberxavfsizlik va davlat organlari ma'lumotlarining ochiqligini ta'minlash” masalalari aytib o'tilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli iqtisodiyot – bu jarayonlarni tahlil qilish natijalaridan foydalanish va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash asosida turli xil texnologiyalar, asbob-uskunalar, tovar va xizmatlarni saqlash, sotish va yetkazib berish samaradorligini jiddiy ravishda oshirishga imkon beradigan, raqamli texnologiyalarga asoslangan elektron biznes va elektron tijorat bilan chambarchas bog'liq iqtisodiy faoliyatdir. Shu bilan birga, bu faoliyat natijasida ishlab chiqariladigan va sotiladigan raqamli tovarlar hamda xizmatlar yig'indisi hisoblanadi. Ba'zida u internet iqtisodiyoti, yangi iqtisodiyot yoki veb-iqtisodiyot terminlari bilan ham ifodalanadi.

Iqtisodiyot va jamiyatning “raqamlashtirish” jarayoni (ingliz tilida digitization, ya'ni raqamlashtirish, ba'zan digitalization, ya'ni raqamlashtirilishi) haqida gapirganda, birinchi navbatda terminologiyaga aniqlik kiritish kerak. Raqamlashtirish jarayoni odatda raqamli texnologiyalarni keng qo'llash va assimilyatsiya qilish tashabbusi bilan boshlangan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishni anglatadi.

Raqamli iqtisodiyot tushunchasiga bir qator ta'riflar berilgan. Jumladan, professor V. Ivanov raqamli iqtisodiyotga “haqiqatimizni to'ldiradigan virtual muhit”, deb ta'rif bergan. Professor D. Kungurovning fikricha, “raqamli iqtisod” atamasiga ikkita yondashuv – klassik va an'anaviy – mavjud. Birinchi yondashuv “klassik” deb nomlanib, uning misollari – teletibbiyot, masofaviy ta'lim, dori-darmonlarni sotish, filmlar, kitoblar va televizorlar kabi sohalarda hisoblanadi. Ikkinchi yondashuvda raqamli iqtisodiyot ilg'or raqamli texnologiyalar asosida iqtisodiy ishlab chiqarish bilan bog'liq.

M.L. Kalujskiy raqamli iqtisodiyotni “iqtisodiy internet faoliyati, shuningdek, shakllari, usullari, vositalari va uni amalga oshirish aloqamuhitidir”, deb ta'riflagan. Manbalarda keltirilishicha, raqamli iqtisodiyot ma'lum darajada amalda ishlaydigan turdagi model hisoblanadi. U ishlab chiqarish kompleksi, inson uchun hayot va qulaylikni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan tizim bo'lib, kiber-jismoniy (kiberfizik) tizimning shakllanishiga olib keladi.

Fikrimizcha, raqamli iqtisodiyot – bu ishlab chiqarish kompleksi bo'lib, insonlar uchun qulayliklarni ta'minlaydigan mahsulot va xizmatlarni yaratadigan virtual muhitdir. Bu iqtisodiy ishlab chiqarish tizimi raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi.

Raqamli iqtisodiyotga bo'lgan qiziqish jamiyat va iqtisodiyotda ro'y bergan jiddiy o'zgarishlar tufayli sezilarli darajada o'sdi. Zamonaviy texnologiyalar va platformalar mijozlar, hamkorlar va davlat tashkilotlari bilan shaxsiy muloqotni minimallashtirish hisobiga korxonalar va jismoniy shaxslarga xarajatlarni qisqartirishga yordam berdi. Shuningdek, o'zaro muloqotni yanada tez va oson yo'lga qo'yishga imkon yaratdi.

Hozirgi kunda raqamli iqtisodiyot tushunchasi bir qator mamlakatlarning iqtisodiy nazariyasi va amaliyotida paydo bo'ldi. Bu holat raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi, axborot sohasidagi inqilob va iqtisodiyotning globallashtirish jarayonlarini tezlashtirish bilan bog'liqdir. Raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi ortib, u bilim va ijtimoiy-iqtisodiy aloqalar shakliga aylanib bormoqda.

Raqamli iqtisodiyot ikki xil tushunchani ifodalash uchun ishlatiladi. Birinchidan, raqamli iqtisodiyot – bu rivojlanishning zamonaviy bosqichi bo'lib, ijodiy mehnat va axborot ne'matlari ustuvor o'rin egallaydi. Ikkinchidan, u axborotlashgan jamiyatni o'rganish obyekti sifatida tushuniladi.

1 Ayupov R.H., Boltaoyeva G.R. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. T.:TMI, 2020,575 bet

2 Porsayev G'.M., Safarov B.Sh., Usmanova D.Q. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. –T.:“Fan va texnologiyalar nashriyot- matbaa uyi”, 2020, 327 b

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan global iqtisodiyot sharoitida raqamli iqtisodiyot rivojlanishning boshlang'ich davrida turibdi. Zamonamizning raqamli axborot bosqichiga to'liq o'tishi atigi bir necha yilni tashkil etadi.

Mamlakatimiz Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Taraqqiyotga erishish uchun raqamli bilimlar va zamonaviy axborot texnologiyalarini egallashimiz zarur va shart. Bu bizga yuksalishning eng qisqa yo'ldan borish imkoniyatini beradi."

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraksiya, induksiya, deduksiya, tahlil va sintez usullaridan foydalanilgan holda raqamli iqtisodiyot tushunchasi, uning yuzaga kelish tarixi, raqamli texnologiyalarning iqtisodiyot tarmoqlaridagi ahamiyati tadqiq etildi. Shuningdek, O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha mavjud imkoniyatlar va istiqbolli yo'nalishlar o'rganildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyotning amaliy ahamiyati va jihatlari birinchi navbatda insonlarning turmush darajasini sezilarli darajada oshirishi va uni yengillashtirishi bilan bog'liq bo'lib, bu uning asosiy foydali tomonlaridan biridir.

Ikkinchidan, raqamli iqtisodiyot korrupsiya va "xufyona iqtisodiyot"ning asosiy kushandasidir. Chunki raqamlar hamma narsani muhrlaydi, xotirada saqlaydi va kerak paytda ma'lumotlarni tez taqdim etadi. Bunday sharoitda biron bir ma'lumotni yashirish, yashirin bitimlar tuzish yoki faoliyat haqida to'liq axborot bermaslikning imkoni yo'q, amaldagi texnologiyalar hammasini namoyon qilib qo'yadi. Ma'lumotlarning keng qamroviligi va tizimliliği firibgarlik va yolg'onchilikka yo'l qo'ymaydi, chunki tizimni aldash imkonsizdir. Natijada "iflos pullarni" yuvish, mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki yashirib ko'rsatish imkoniyati qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga legal mablag'lar oqimini oshiradi, soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, byudjet taqsimoti ochiq bo'ladi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar o'g'irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar va yo'llarga ajratilgan mablag'lar to'liq yetib boradi.

Uchinchidan, davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yo'nalishlarni ochib beradi. Raqamli texnologiyalar tomon burilishning asosiy sabablaridan biri – butunjahon internet tarmog'i va sifatli aloqa vositalarining rivojlanishi bo'ldi. Ta'kidlash joizki, bugungi kunda bu tizimdan foydalanuvchilar oziq-ovqat, parfumeriya va zamonaviy kiyim-kechak mahsulotlariga buyurtma berish uchun Telegram botlaridan faol foydalanmoqdalar. Shuningdek, turli internet do'konlar va elektron to'lov tizimlari ham faol rivojlanib bormoqda. Demak, fuqarolar elektron bitimlarni amalga oshirishga tobora ko'proq ishonch bildirmoqdalar. Biroq, hozircha foydalanuvchilar asosan kichik xarajatlarni talab qiladigan bitimlarni amalga oshirmoqdalar. O'rtacha xarid hajmini oshirishga tayyorgarlik sust ko'rinmoqda. Endigi masala – o'rtacha va yirik iqtisodiy bitimlar hamda moliyaviy operatsiyalarni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishni rivojlantirishdan iborat.

O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayoni 2017-yildan boshlab kuchaygan. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi mamlakatni raqamli iqtisodiyotga o'tkazishning asosiy platformasiga aylangan. Ushbu strategiya doirasida quyidagi loyihalar amalga oshirilmoqda:

Davlat boshqaruvini raqamlashtirish: O'zbekiston hukumati «my.gov.uz» portali orqali 200 dan ortiq davlat xizmatlarini raqamli shaklda taqdim etmoqda. Masalan, avtomobilni ro'yxatdan o'tkazish yoki ijara shartnomalarini rasmiylashtirish jarayonlari hozirda onlayn tarzda amalga oshiriladi. Ushbu jarayonlar aholiga vaqtni tejash va davlat xizmatlaridan yanada qulay foydalanishga imkon yaratmoqda.

Elektron tijorat: Click, Paynet, Oson, Uzum va Payme kabi elektron to'lov tizimlari O'zbekistonning raqamli tijorat bozorini rivojlantirishga katta hissa qo'shmoqda. Ushbu platformalar orqali iste'molchilar onlayn xarid qilish va turli xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. O'zbekistonning ko'plab kichik va o'rta bizneslari onlayn platformalar orqali yangi bozorlarga chiqmoqda(1-jadval)

1-jadval. O'zbekistonda keng foydalaniladigan to'lov ilovalari to'g'risida ma'lumot³.

Elektron to'lov tizimlari nomi	Yuklab olganlar va foydalanuvchilar soni	Reytingi	Sharhlar(ming)
QIWI Koshelok	50mln+	4,6	729
Payme	5mln+	4,7	49
CLICK UP	5mln+	4,4	118

3 Playmarket ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

Uzum bank(Apelsin)	5 mln+	4,3	185
Paynet	1 mln+	4,7	31,6
Anorbank	1 mln+	4,6	160
Oson.uz	1 mln+	4,4	47,9
Alif. Mobi24/7	1 mln+	4,5	17,3
TBC UZ	1 mln+	4,3	48,6
Davr Mobile	500 ming+	4,5	12,6
Hmakor Mobile	500 ming+	2,8	7,2
Zumrad	500 ming+	4,6	26,5
MKBBANK mobile	100 ming+	3,2	4,2
QIWI Uzbekistan	100 ming+	4,0	731
CLICK start	100 ming+	3,2	866
Tenge 24	100 ming+	3,3	1,65
Asaka bank	100 ming+	4,3	9,3

Texnologik infratuzilma: O'zbekistonning IT-park va texnoparklari texnologiyalarni rivojlantirishda muhim rol o'ynayapti. Bu parklar orqali IT-mutaxassislar yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Toshkent IT-Parkda 300 dan ortiq startap va innovatsion kompaniyalar faoliyat yuritmoqda.

Raqamli iqtisodiyot nafaqat iqtisodiy sohalarda, balki ijtimoiy sohalarda ham muhim o'zgarishlarga olib kelmoqda:

- Ta'lim sohasida masofaviy ta'lim tizimining joriy etilishi natijasida butun mamlakat bo'ylab ta'lim olish imkoniyatlari kengaydi. EduUz va Ziyonet kabi masofaviy ta'lim platformalari o'zbek talabalariga yuqori sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini taqdim etmoqda.

- Sog'liqni saqlash: Elektron tibbiy xizmatlar va telemeditsina qishloq joylaridagi aholiga yuqori sifatli tibbiy yordam olish imkoniyatini yaratmoqda. Telemeditsina orqali bemorlar masofadan turib tibbiy maslahatlar olishlari mumkin, bu esa tibbiy xizmatlarga bo'lgan talabni osonlik bilan qondirishga yordam beradi.

- Ijtimoiy xavfsizlik: Elektron identifikatsiya tizimlari va biometrik pasportlar yordamida fuqarolarning xavfsizligi ta'minlanmoqda. Shuningdek, blockchain texnologiyalari fuqarolik identifikatsiyasini ishonchli va xavfsiz amalga oshirishga imkon yaratadi.

O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturining ishlab chiqilishi va hayotga tatbiq etilishi, eng avvalo, puxta va mukammal tashkiliy-huquqiy mexanizmlarni shakllantirish, qolaversa, innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va ishlanmalarni joriy etish bo'yicha davlat organlari va tadbirkorlik subyektlarining uzviy hamkorligini ta'minlash, barcha soha va tarmoqlarda ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishni raqamli texnologiyalar bilan qamrab olish, bu borada zamonaviy bilimlarni chuqur egallagan, intellektual salohiyatli kadrlarni yetishtirish, shu orqali mamlakatda "axborotlashgan jamiyat" muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Ayniqsa, koronavirus tufayli joriy etilgan karantin rejimida onlayn tovar va xizmatlarga bo'lgan talab yanada ortdi, barcha sohalarda raqamli funksiyalarning safi kengaydi. Bugun uydin chiqmasdan to'lovlarni amalga oshirish, hech bir muammosiz masofaviy ta'lim olish, dunyoning yirik kutubxonalaridan foydalanish va hatto ishlash mumkin. Raqamli xizmatlar an'anaviy turga qaraganda qog'ozbozlik, rasmiyatchilikning yo'qligi, vaqtni tejash kabi bir qator afzalliklarga ega.

Masalan, agar iste'molchi keshbek tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, u holda marketpleyslar orqali amalga oshirilgan xarid summasining 1%i "Soliq" mobil ilovasida avtomatik tarzda aks ettirilib, cheklari soliq to'lovchining shaxsiy kabinetida ko'rinadi.

Mamlakatimizda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o'zlashtirgan kadrlarni tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, shu maqsadda "Bir million dasturchi" loyihasi amalga oshirilmoqda.

Mazkur loyihaning ahamiyati raqamlashtirish iqtisodiy taraqqiyotning mezonini, jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv va barcha sohalarni kompleks rivojlantirishning asosiy sharti ekani bilan izohlanadi. Bugun dunyoda raqamlashuv, mobillashuv, sun'iy intellektni joriy eta oladigan kadrlar — dasturchilarga talab yuqori. Boisi, raqamli iqtisodiyotni ta'minlovchi infratuzilma va AKT sohasiga kiritilgan katta miqdordagi investitsiya ham elektron imkoniyatlardan samarali foydalana oluvchi dasturchilarsiz o'zini oqlamaydi.

Raqamli iqtisodiyotni yo'lga qo'yish va uning samarali faoliyatini ta'minlovchi bir million dasturchini tayyorlashga qaratilgan loyiha doirasidagi mashg'ulotlar ayni kunda uzbekcoders.uz o'quv portali orqali olib borilmoqda. Videolarlar o'zbek tilidagi subtitrlar bilan taqdim etiladi. Istagan inson ro'yxatdan o'tib, onlayn saboqlarda qatnashishi mumkin. Mashg'ulotlar masofaviy tarzda bepul olib boriladi.

Loyihani ishga tushirishning birinchi bosqichida aholiga loyihani tanitish va raqamli ko'nikmalarni egallashga yordam beruvchi darslarni targ'ib qilish maqsadida reklama kampaniyasi ish olib bordi. "Bir million dasturchi" loyhasining dastlabki bosqichida 62 mingdan ziyod o'quvchi qamrab olinib, ularning 5 ming 400 nafariga malaka sertifikatini berildi. Loyiha ZIYONET ta'lim portali, UZMOBILE mobil aloqa operatori va UZONLINE internet provayderlarining bepul xizmatlariga kiritildi. Raqamli texnologiyalar o'quv markazlarida ushbu loyiha doirasida dasturlash ko'nikmalariga o'qitish joriy etilmoqda.

Bularning barchasi mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotga faol o'tilayotganining belgisi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli iqtisodiyot mamlakatimizda iqtisodiy va ijtimoiy o'zgarishlarni boshqarishda muhim omilga aylangan. Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekistonning iqtisodiy o'sishi tezlashmoqda, yangi ish o'rinlari yaratilmoqda va aholiga xizmatlar sifatli taqdim etilmoqda. Elektron tijorat, raqamli moliyaviy xizmatlar, onlayn ta'lim hamda sog'liqni saqlash tizimidagi innovatsiyalar iqtisodiy samaradorlikni oshirish bilan birga, aholi turmush darajasini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Kelgusida sun'iy intellekt va blokcheyn kabi yangi texnologiyalarni keng joriy etish mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari bo'lib qoladi. Bu jarayonlar davlat boshqaruvi, qishloq xo'jaligi, sanoat va transport tizimlarini avtomatlashtirish orqali resurslardan samarali foydalanish imkonini beradi. Raqamli iqtisodiyot, shuningdek, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va investitsiyalarni jalb etishda asosiy drayverlardan biri bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu o'zgarishlar xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish va O'zbekistonning global iqtisodiy tizimga yanada integratsiyalashuvini tezlashtirishga ko'maklashadi. Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi mamlakatimizning barqaror iqtisodiy taraqqiyotiga, ijtimoiy tenglikni ta'minlashga hamda innovatsiyalar ekotizimini shakllantirishga mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning 2020-yil 21-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga va Senatiga Murojaatnomasi. <http://turkiston.uz> (murojaat sanasi: 2020-yil 16-mart).
2. Ayupov R.H., Boltaoyeva G.R. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. Toshkent: TMI, 2020. 575 bet.
3. Porsayev G'.M., Safarov B.Sh., Usmanova D.Q. Raqamli iqtisodiyot asoslari. Darslik. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi, 2020. 327 bet.
4. Parpieva M.M. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivojlanishida raqamli texnologiyalarning ahamiyati. O'zbekiston statistika axborotnomasi ilmiy elektron jurnali. 2022-yil, 2-son.
5. Parpieva M.M. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda innovatsiyalarning roli. O'zbekiston statistika axborotnomasi ilmiy elektron jurnali. 2022-yil, 3-son.
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
7. Schwab, K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva: World Economic Forum, 2016.
8. Tapscott, D. Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. New York: McGraw-Hill, 1995.
9. Brynjolfsson, E., & Hitt, L. Beyond Computation: Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance. Journal of Economic Perspectives, 14(4), 23–48, 2000.
10. McKinsey Global Institute. Digital Globalization: The New Era of Global Flows. McKinsey & Company, 2016.
11. OECD. Measuring the Digital Economy: A New Perspective. Paris: OECD Publishing, 2014.
12. Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. American Economic Review, 103(6), 2121–2168, 2013.
13. World Bank. World Development Report 2016: Digital Dividends. Washington, DC: World Bank, 2016.
14. <https://lex.uz/acts/-5458249>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

